

Análisis comparativo de algoritmos de agrupamiento para la minería de datos espaciales: Aplicación en sistemas ganaderos basados en pastizales

Mayte Guerra Saborit¹, Godofredo Garay¹

1 Dpto de Informática. Fac. de Informática y Ciencias Aplicadas. Univ. Ignacio Agramonte y Loynaz, Camagüey. Cuba.

Teléfono: (+53)51937125

Correo: mayte.guerra@reduc.edu.cu

Temática 2: Aplicaciones de la IA en Educación, Ciudades Inteligentes, Agricultura, Transporte, Biotecnología, Salud, Ingenierías y Energía.

El agrupamiento es una de las tareas del aprendizaje automatizado no supervisada, la cual trata descubrir grupos naturales en los datos. Un cluster espacial consiste en un grupo de ocurrencias delimitadas geográficamente y/o temporalmente. La disponibilidad de grandes volúmenes de datos geoespaciales ofrece alternativas valiosas para evaluar los ecosistemas de pastizales en el área de la ganadería camagüeyana; por lo que se pueden aplicar técnicas de minería de datos espaciales para realizar un mapa donde se muestre las zonas más idóneas de pastizales para la ganadería lechera. El objetivo de este trabajo es comparar El objetivo de este trabajo es comparar métodos de cluster (K-Mean, DBSCAN y WaveCluster) que pueden emplearse para crear agrupamientos espaciales. Para tal fin, se definieron los siguientes criterios de comparación de los algoritmos: complejidad temporal, parámetros de entrada, manejo de datos con alta dimensión, posibilidades de paralelización, sensibilidad al ruido, tipos de datos que maneja y posibilidad de crear de los clusters con formas irregulares. Para ello se realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos publicados entre 2017 y 2021 en revistas del Web de la Ciencia. Los resultados de la comparación se resumen en una tabla comparativa que refleja las ventajas y desventajas de cada algoritmo atendiendo a los criterios definidos por nosotros.